
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.14007613

Научная статья

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ОБ ОСТЫВАНИИ ОГРАНИЧЕННОГО ЦИЛИНДРА

SOLVING THE PROBLEM OF COOLING A LIMITED CYLINDER

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Статья посвящена вопросам теории теплопроводности. В ней рассматривается процесс остывания цилиндра. Поэтому задача является нестационарной. Осуществляется определение температурного поля ограниченного цилиндра с геометрическими размерами H и r_0 при остывании. При нахождении решения применяется метод разделения переменных Фурье для уравнения теплопроводности. Основная трудность при решении задачи состоит в нахождении собственных функций и собственных значений для данной области.

The article is devoted to the theory of thermal conductivity. It examines the cooling process of the cylinder. Therefore, the task is non-stationary. The temperature field of a limited cylinder with geometric dimensions H and r_0 is determined during cooling. When finding a solution, the Fourier variable separation method is used for the thermal conductivity equation. The main difficulty in solving the problem is to find eigenfunctions and eigenvalues for a given domain.

Ключевые слова: *температурное поле, цилиндр, теплообмен, теплопроводность, нестационарность, задача Штурма – Лиувилля.*

Key words: *temperature field, cylinder, heat transfer, thermal conductivity, unsteadiness, Sturm – Liouville problem.*

Научный интерес представляют работы, описывающие современные теплообменные элементы теплообменного оборудования с заданным законом изменения температуры точек поверхности теплообмена [1-10]. Часто такие теплообменники представляют собой цилиндрические поверхности. При этом сами процессы являются нестационарными [11-16].

Актуальность работы обусловлена тем, что одним из важных классов нестационарных

задач теплопроводности являются задачи остывания нагретых тел [17-19].

Целью работы является определение температурного поля ограниченного цилиндра с геометрическими размерами H и r_0 при остывании.

Данная задача на собственные значения [20] примет вид:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2} + \lambda v = 0 \tag{1}$$

Её решение ищем в виде:

$$v(r, z) = R(r) Z(z), \tag{2}$$

В этом случае для функции $Z(z)$ получим задачу Штурма – Лиувилля:

$$\begin{cases} Z'' + \nu Z = 0, 0 < z < H; \\ Z(0) = Z(H) = 0. \end{cases} \tag{3}$$

которая имеет дискретный набор собственных значений:

$$\nu = \nu_n = \left(\frac{n\pi}{H} \right)^2, n = 1, 2, \dots; \tag{4}$$

и собственных функций:

$$Z_n(z) = \sin \frac{n\pi z}{H}, \|Z_n\|^2 = \frac{H}{2} \tag{5}$$

Для функции $R(r)$ соответствующая задача на собственные значения примет вид:

$$\begin{cases} \frac{d^2 R}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dR}{dr} + \omega R = 0, 0 \leq r < r_0; \\ |R(0)| < \infty, R(r_0) = 0 \end{cases} \tag{6}$$

Здесь $\omega = \lambda - \nu_n$ - некоторая пока еще неизвестная постоянная. Если ввести новое переменное $x = \sqrt{\omega}r$ и обозначить $y(x) = R\left(\frac{x}{\sqrt{\omega}}\right)$, то для определения функции $y(x)$ получим дифференциальное уравнение Бесселя нулевого порядка:

$$y'' + \frac{1}{x} y' + y = 0 \tag{7}$$

Его общее решение:

$$y(x) = A J_0(x) + B N_0(x) \tag{8}$$

содержит функции Бесселя $J_0(x)$ и Неймана $N_0(x)$ нулевого порядка, представляющие собой фундаментальную систему линейно независимых решений уравнения Бесселя нулевого порядка. На рис. 1 приведены качественные графики этих функций.

Рис. 1. Графики функции Бесселя $J_0(x)$ и Неймана $N_0(x)$ нулевого порядка

Как следует из графиков, функция Бесселя ограничена при $x = 0$, точнее $J_0(0) = 1$, а функция Неймана неограниченно растет по модулю при $x \rightarrow 0$. Заменяя x на r , запишем общее решение уравнения (8) как:

$$R(r) = AJ_0(\sqrt{\omega r}) + BN_0(\sqrt{\omega r}). \tag{9}$$

Условие ограниченности функции $R(r)$ при $r = 0$ дает $B = 0$. Полагая затем в уравнении (9) $r = r_0$, получаем:

$$AJ_0(\mu) = 0, \mu = \sqrt{\omega r_0}. \tag{10}$$

Это трансцендентное уравнение при $A \neq 0$ имеет счетное множество положительных корней $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m, \dots$, которые являются нулями функции $J_0(x)$. Приведем несколько первых значений μ_m : $\mu_1 = 2.405, \mu_2 = 5.520, \mu_3 = 8.654, \mu_4 = 11.792$.

Отметим, что с возрастанием номера m разность значений двух соседних корней $(\mu_{m+1} - \mu_m)$ стремится к π . Действительно, например, $\mu_7 - \mu_6 = 3,1405$. Это свойство корней функции Бесселя $J_0(x)$ вытекает из асимптотической формулы:

$$J_0(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + O\left(\frac{1}{x^{3/2}}\right) \tag{11}$$

Таким образом, задача (6) имеет бесчисленное множество собственных значений:

$$\omega = \omega_m = \left(\frac{\mu_m}{r_0}\right)^2, m = 1, 2, \dots, \tag{12}$$

которым соответствуют собственные функции:

$$R_m(r) = J_0\left(\mu_m \frac{r}{r_0}\right). \tag{13}$$

Докажем, что эти функции ортогональны на отрезке $[0, \pi]$ с некоторым весом $\rho(r) = r$. Для этого запишем уравнения, которым удовлетворяют две собственные функции $R_m(r)$ и $R_k(r)$:

$$\frac{d}{dr}\left(r \frac{dR_m}{dr}\right) + \alpha_m^2 r R_m = 0, \alpha_m^2 = \mu_m^2 / r_0^2; \tag{14}$$

$$\frac{d}{dr}\left(r \frac{dR_k}{dr}\right) + \alpha_k^2 r R_k = 0, \alpha_k^2 = \mu_k^2 / r_0^2;$$

Умножим первое из уравнений на $R_k(r)$, а второе – на $R_m(r)$. Тогда после вычитания второго соотношения из первого получим:

$$R_k \frac{d}{dr}\left(r \frac{dR_m}{dr}\right) - R_m \frac{d}{dr}\left(r \frac{dR_k}{dr}\right) + (\alpha_m^2 - \alpha_k^2) r R_m R_k = 0. \tag{15}$$

Интегрируя это равенство по r в пределах от 0 до r , будем иметь:

$$\int_0^r r R_m R_k dr = r \left(\frac{R_k \frac{dR_m}{dr} - R_m \frac{dR_k}{dr}}{\alpha_k^2 - \alpha_m^2} \right). \tag{16}$$

Так как $R_k(r) = J_0(\alpha_k r)$, а $R_m(r) = J_0(\alpha_m r)$, то по свойству бесселевых функций $\frac{dR_k}{dr} = \alpha_k J_0'(\alpha_k r) = -\alpha_k J_1(\alpha_k r)$; $\frac{dR_m}{dr} = \alpha_m J_0'(\alpha_m r) = -\alpha_m J_1(\alpha_m r)$, где $J_1(x) = -J_0'(x)$ – функция Бесселя первого порядка.

Следовательно,

$$\int_0^r r R_m R_k dr = r \left(\frac{\alpha_m J_0(\alpha_k r) J_1(\alpha_m r) - \alpha_k J_0(\alpha_m r) J_1(\alpha_k r)}{\alpha_k^2 - \alpha_m^2} \right). \tag{17}$$

Если верхний предел интегрирования выбрать равным r_0 , то, учитывая, что $J_0(\alpha_k r) = J_0(\alpha_m r) = 0$, из уравнения (17) $\alpha_m \neq \alpha_k$ получаем условие ортогональности:

$$\int_0^{r_0} r R_m(r) R_k(r) dr = 0, m \neq k, \tag{18}$$

которое согласуется с выводами теории задачи Штурма - Лиувилля.

Совершим теперь в уравнении (17) предельный переход $\alpha_m \rightarrow \alpha_k$. Правая часть равенства (17) при этом дает неопределенность 0/0. Раскрывая ее дифференцированием по α_m и последующей подстановкой $\alpha_m = \alpha_k$, получаем:

$$\int_0^{r_0} r R_m^2(r) dr = \frac{r}{2\alpha_m} [J_0(\alpha_m r) J_1(\alpha_m r) + \alpha_m r J_0(\alpha_m r) J_1'(\alpha_m r) + \alpha_m r J_1^2(\alpha_m r)] \tag{19}$$

Так как $J_0(\alpha_m r_0) = 0$, то, положив в уравнении (19) $r = r_0$, получаем выражение для квадрата нормы:

$$\|R_m\|^2 = \int_0^{r_0} r R_m^2(r) dr = \frac{r_0^2}{2} J_1^2(\alpha_m r_0) = \frac{r_0^2}{2} J_1^2(\mu_m) \tag{20}$$

Таким образом, доказано, что нетривиальные решения задачи (9) существуют только при:

$$\lambda = \lambda_{nm} = \nu_n + \omega_m = \left(\frac{n\pi}{H}\right)^2 + \frac{\mu_m^2}{r_0^2}, n, m = 1, 2, \dots \tag{21}$$

Этим собственным значениям соответствуют собственные функции:

$$v_{nm}(r, z) = J_0\left(\mu_m \frac{r}{r_0}\right) \sin \frac{n\pi z}{H}, \|v_{nm}\|^2 = \frac{H r_0^2}{4} J_1^2(\mu_m), n = 1, 2, \dots, m = 1, 2, \dots \tag{22}$$

В итоге с учетом соотношений (21) и (22) получим решение задачи об остывании ограниченного цилиндра в виде двойного ряда:

$$u(r, z, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} C_{nm} J_0\left(\mu_m \frac{r}{r_0}\right) \sin \frac{n\pi z}{H} e^{-\lambda_{nm} a^2 t} \tag{23}$$

с коэффициентами:

$$C_{nm} = \frac{4}{Hr_0^2 J_1^2(\mu_m)} \int_0^H \int_0^{r_0} U(r, z) J_0\left(\mu_m \frac{r}{r_0}\right) \sin \frac{n\pi z}{H} r dr dz \quad (24)$$

которые определяются заданным начальным распределением температуры.

Регулярный режим остывания для достаточно больших значений t описывается одним членом ряда (23):

$$u_1(r, z, t) = C_{11} J_0\left(\mu_1 \frac{r}{r_0}\right) \sin \frac{\pi z}{H} e^{-\frac{t}{\tau}}, \quad (25)$$

где $\tau = [a^2 \lambda_{11}]^{-1} = \left[a^2 \left(\frac{\pi^2}{H^2} + \frac{\mu_1^2}{r_0^2} \right) \right]^{-1}$; $\mu_1 = 2.405$; a^2 - коэффициент температуропроводности материала, из которого выполнен рассматриваемый цилиндр.

Таким образом, в работе была рассмотрена постановка краевой задачи остывания цилиндра. Также в ней исследован метод разделения переменных Фурье для уравнения теплопроводности. Как видно из рассмотренной задачи, основная трудность при решении задач об остывании нагретых тел состоит в нахождении собственных функций и собственных значений для данной области.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин, В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Зельдович Б.И., Мышкис А.Д. Элементы математической физики. М.: Просвещение, 2001. 352 с.
3. Кошляков Н.С., Глинер Э.Б., Смирнов М.М. Уравнения в частных производных математической физики. М.: Высшая школа, 1970. 712 с.
4. Владимиров В.С. Уравнения математической физики. М.: Наука, 1981. 512 с.
5. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967. 600 с.
6. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 600 с.
7. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975. 488 с.
8. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. М.: Атомиздат, 1979. 416 с.
9. Канарейкин А.И. Практикум по теплообмену. М., 2023. 39 с.
10. Канарейкин А.И. Основы термодинамики. М., 2023. 63 с.
11. Карташов Э.М., Кудинов А. Аналитические методы теории теплопроводности и ее приложений. М.: Ленанд, 2018. 1072 с.
12. Канарейкин А.И. Уравнение Лапласа в теплофизике // Наукосфера. 2023. № 12-2. С. 241-245.
13. Канарейкин А.И. Применение уравнения Пуассона в теплофизике // Научные труды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского. 2016. С. 199-200.
14. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. 3-е изд., испр. и доп. М: ИНФРА, 2001. 469 с.
15. Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача: М, 2003. 785 с.
16. Петухов Б.С., Генин А.Г., Ковалев С.А. Теплообмен в ядерных энергетических установках. М.: Атомиздат, 1974. 408 с.
17. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2022. Т. 7. № 3-1 (25). С. 40-45.
18. Канарейкин А.И. Охлаждение бесконечной прямоугольной пластины при граничных условиях второго и третьего рода // Chronos. 2022. Т. 7. № 9 (71). С. 36-41.

19. Канарейкин А.И. Процесс охлаждения бесконечной прямоугольной пластины при разных граничных условиях // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2022. № 11. С. 8-12.
20. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.

© Канарейкин А.И., 2024.